

МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР
ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

V Международной
научно-практической конференции

«СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА СИСТЕМУ ПРАВА»

**МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ**

«СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА СИСТЕМУ ПРАВА»

(17 октября 2015 г.)

г. Москва – 2015

© Московский центр правовых исследований

УДК 34
ББК X67(Рус)
ISSN: 0869-8387

Сборник публикаций Московского центра правовых исследований по материалам V международной научно-практической конференции: «Современные взгляды на систему права» г. Москва: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – М. : Московский центр правовых исследований, 2014-2015. – 44с.
ISSN: 0869-8387

Тираж – 300 экз.

УДК 34
ББК X67(Рус)
ISSN: 0869-8387

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:
Московский центр правовых исследований
Электронная почта: conference@moscpu.ru
Официальный сайт: www.moscpu.ru

Содержание

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Вартамян М.О. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЖИТЕЛЬСТВА В РОССИИ В XX ВЕКЕ	4
Тонкова С.В. ПРАВотВОРЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	7
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО	
Кротов А.В. МЕСТО И РОЛЬ СВОБОДЫ ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВЕ	10
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС	
Коробко Т.Д., Вирясова Н.В. ЭВОЛЮЦИЯ ТЕРМИНА «ВИНА» В ОТЕЧЕСТВЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ.....	14
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС	
Матвеева Е.Ю. ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЭНЕРГОСЕРВИСНОГО КОНТРАКТА.....	18
Хлопцев И.В. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ДОЛЕВЫХ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ.....	21
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС	
Жунтова Е.Д. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОТНОШЕНИЙ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РФ	25
АДМИНИСТРАТИВНОЕ, ФИНАНСОВОЕ, ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО	
Касаева Т.Г., ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС В ТЕОРИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ДОГОВОРА	30
Напсо М.Б. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИНЦИПА РЕАЛЬНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ОБЯЗАННОСТИ: К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ВВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ НОРМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ОБЯЗАННОСТИ ПО ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ НАЛОГОВ И СБОРОВ.....	32
Троекуров П.С. ПЕРСПЕКТИВЫ КОНВЕРГЕНЦИИ МОДЕЛЕЙ ФИНАНСОВОГО РЫНКА	36
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО	
Попов Н.В. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АРЕНДЫ АКВАТОРИИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ.....	41

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Вартанян М.О.

*аспирант юридического факультета
Ульяновского государственного университета
г. Ульяновск, Россия*

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЖИТЕЛЬСТВА В РОССИИ В XX ВЕКЕ

Как известно, чтобы понять тенденции развития какого-либо общественного отношения, необходимо рассмотреть историю его развития.

На протяжении всего развития Российского государства заметна тенденция к усилению роли светского законодательства в регулировании семейно-брачных отношений. Однако за практически тысячелетнюю историю, вплоть до XX века, в России так и не появилось общеобязательного нормативно-правового акта, регулирующего данные отношения, ввиду чего большинство браков заключалось в соответствии с религиозными канонами.

С началом XX века наступает новая эпоха в развитии отношений семьи и брака. Поворотным моментом принято считать издание именного Высочайшего указа Правительствующему сенату от 17 апреля 1905 г. «Об укреплении начал веротерпимости». Данным Указом вводился новый для российского права институт – гражданский брак. Данный вид брака являлся альтернативой браку церковному, и признавался допустимым пока лишь для отдельных категорий лиц. Так, например, браки раскольников получали юридическое признание после их регистрации в полицейских органах [1, с. 21]. Именно к данному времени относится появление такого эвфемизма для обозначения фактических брачных отношений как «гражданский брак».

В связи с дальнейшими поворотами в судьбе страны противопоставление гражданского брака церковному приобрело особо выраженный характер, причем приоритет теперь отдавался первому. А вернее сказать, церковный брак был объявлен «вне закона».

Первым актом, декларировавшим ликвидацию церковной формы заключения брака, стал декрет ВЦИК, СНК РСФСР «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», принятый 18 декабря 1917 года. Декрет гласил, в частности: «Российская Республика впредь признает лишь гражданские браки»; «церковный брак, на ряду с обязательным гражданским является частным делом брачующихся» [2]. За церковным браком закон не признавал никаких правовых последствий.

Следующей ступенью стало принятие 16 сентября 1918 года Кодекса законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве (далее - КЗАГС). В разделе Кодекса «Брачное право»,

так же как и в Декрете о гражданском браке, указывалось на признание государством лишь гражданского брака. Кодекс уточнял и положения, определявшие судьбу церковных браков, заключенных до опубликования Декрета: они приравнивались к зарегистрированным в отделах ЗАГСа [3, с. 80-81]. Также КЗАГС впервые в истории России закреплял важный принцип: «дети, родители которых не состоят в браке между собой, во всем уравниваются в правах с детьми, родившимися от лиц, состоящих в зарегистрированном браке между собой» [4, прим. 1 ст. 133].

Таким образом, гражданский брак стал единственной признаваемой формой брака, а также средством борьбы народного комиссариата юстиции (далее – НКЮ) с браком церковным [5, с. 675-676]. Юридическую силу получили браки, зарегистрированные в отделах записей актов гражданского состояния.

Однако взор государства еще долгое время был обращен на дела более важные и неотложные, чем борьба с «саботажниками декрета о браке», ввиду чего регистрация в органах ЗАГСа на деле не была обязательной. Более того, один из руководителей НКЮ РСФСР, Я.Н. Бранденбургский, заявлял, что «регистрация - пережиток, со временем она, конечно, исчезнет, но сейчас она сохраняется, главным образом, как средство борьбы с церковным браком» [6, с. 6].

Изъятие семейных отношений из-под юрисдикции церкви, однако, было только шагом на пути к признанию юридической силы за простым сожительством. Причину оставление фактических брачных отношений без должной правовой регламентации в начале XX века довольно хорошо объяснил Г.М. Свердлов: «признание и охрана последствий фактических, незарегистрированных брачных отношений в условиях острой борьбы за гражданский брак означали бы признание и религиозных браков, ибо церковь всемерно стремилась к тому, чтобы религиозный брак не сопровождался светской формой и, следовательно, оставался тем, что называется фактическим браком» [7, с. 111].

Итак, главная причина непризнания фактического сожительства в качестве законного основания возникновения прав и обязанностей сожителей (сильные позиции церкви) отпала, и наступил новый период в истории развития института сожительства в России, характеризуемый признанием фактических брачных отношений в качестве законного союза мужчины и женщины.

Новый Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г. признавал за лицами, фактически состоящими в брачных отношениях, не зарегистрированных в органах ЗАГСа, «если эти лица взаимно признают друг друга супругами, или же если брачные отношения между ними установлены судом по признакам фактической обстановки жизни», все имущественные права и алиментные, присущие законным супругам [8, ст. 11-12]. А согласно ст. 19 КоБС 1926 г., прекращение незарегистрированного брака, установленного судом, даже могло быть

зарегистрировано в органах ЗАГС.

Основными причинами, послужившими толчком к принятию таких норм, стали:

1) большое число подобных браков (по данным НКЮ - примерно 7% от общего числа браков)

2) понимание факта, что непризнание правового значения подобных союзов ущемляло права женщин и детей, являвшихся материально более слабой стороной в подобных отношениях [7, с. 112].

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года изменил существующий порядок вещей: фактические брачные отношения были лишены практически юридической силы, а сожителям было предоставлено право зарегистрировать свой брак официально, указав, однако, срок фактической совместной жизни [9]. Но все же осознав поспешность такого решения, 10 ноября того же года было ВС СССР принял еще одно постановление, в некоторой степени устранившее несправедливость по отношению к лицам, состоящим в фактических брачных отношениях. Новым постановлением устанавливалось право одного из сожителей обратиться в народный суд с заявлением о признании их союза зарегистрированным браком, в случае если второй сожитель погиб или пропал без вести на фронте, и если их фактические брачные отношения существовали до издания Указа Президиума ВС СССР от 8 июля 1944 года [10].

Однако, как указывают исследователи, «далеко не все могли воспользоваться таким правом, как из-за его незнания, так и боязни иметь дело с судом» [11, с. 2].

Причины такого отступления от намеченного курса видятся в следующем:

1) государству необходимо было стимулировать рождаемость для выправки демографической ситуации;

2) не признавая фактические брачные отношения юридическим фактом, с которым связаны все те же права, что и с заключением брака, государство фактически снимало с себя обязанность по выплате пенсий по потере кормильца детям погибших военнослужащих, а это экономия для истощенного бюджета.

Окончательно лишено правовых гарантий незарегистрированное совместное проживание «фактических супругов» было в 1969 г. с принятием нового Кодекса «О браке и семье РСФСР». Юридическая сила окончательно стала признаваться законодателем только за зарегистрированным браком [12, ст. 13, 17].

Литература

1. Александрова А.Ю. Роль официальных формирований в развитии института гражданского брака в дореволюционной России // История государства и права. – 2007. - № 15. - С. 20-22.

2. Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 18.12.1917 «О гражданском браке,

о детяхъ и о веденіи книгъ актовъ состоянія» / Газета Временного Рабочего и Крестьянского Правительства. – 20 декабря 1917 г. - № 37.

3. Чистяков О.И. История отечественного государства и права. В 2-х частях. Ч. 2. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2004. - 544с.

4. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве (принят ВЦИК 16.09.1918) / СУ РСФСР. - 1918. № 76, 77. - Ст. 818.

5. Максимова О.Д. Становление советского брачного права // Право и политика. - 2013. - № 5. - С. 673-678

6. Бранденбургский Я.Н. Брак и его правовые последствия. - М.: Юрид. изд-во НКЮ РСФСР, 1926. – 37 с.

7. Косова О.Ю. «Фактические браки» и семейное право // Правоведение. -1999. - № 3. - С. 105 – 120.

8. Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР от 19.11.1926 г. / СУ РСФСР. - 1926. - № 82. - Ст. 612.

9. Указ Президиума ВС СССР от 08.07.1944 «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении высшей степени отличия - звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства» // Ведомости ВС СССР. - 1944. - № 37.

10. Указ Президиума ВС СССР от 10.11.1944 «О порядке признания фактических брачных отношений в случае смерти или пропажи без вести на фронте одного из супругов» // Ведомости ВС СССР. - 1944. - № 60.

Тонкова С.В.

*доцент кафедры теории
и истории государства и права*

*Белгородский государственный национальный исследовательский
университет
г. Белгород, Россия*

ПРАВOTBOPЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Правотворчество – одно из важнейших правовых форм государственной деятельности. Это специфическая, требующая особых, знаний и умений интеллектуальная деятельность, связанная с созданием или изменением существующих в государстве правовых норм.

По результатам правотворческой работы – законам и иным нормативным актам – судят о государстве в целом, степени его демократичности, цивилизованности, культурности. Человеческое общество всегда нуждалось в точных и совершенных правовых решениях, в такой деятельности органов государства, в результате которой создаются нормы права, правила поведения граждан и организаций. Подобных норм

и правил очень не хватало советскому обществу, однако эта нехватка была вызвана не недостаточной разработанностью теории и практики правотворческой деятельности.

Повышение качества правовых решений, снижение до минимума числа неэффективных нормативных актов – постоянная задача правоустановителя. Именно этим объясняется теоретическое и практическое значение изучения проблем, связанных с процессом создания норм права. «Потребителями» законов являются люди, общество, и нельзя допускать принятия поспешных, непродуманных правовых решений, ибо любая ошибка законодателя влечет неоправданные материальные затраты, нарушение интересов граждан. Можно привести немало фактов из отечественной истории, когда наша экономика, социальная и духовная сферы пострадали от непродуманных, научно не обоснованных и грубых правовых решений.

Как справедливо отметила А. Нашиц: «Правотворчество необходимо для жизни и деятельности людей – это почетная, но трудная задача, ибо даже самых лучших побуждений недостаточно для того, чтобы создать творение, которое адекватно и в нужный момент отражало бы жизнь во всей ее сложности и со свойственными ей тенденциями развития, в котором общество могло бы без труда узнать себя и увидеть недеформированное отражение своего реального бытия, своих стремлений и чаяний» [5, с.236].

Определения правотворчества многочисленны. Если попытаться охарактеризовать данное понятие одним словом, то можно использовать такой термин, как многогранность [6, с.23].

Мы полагаем, что для более глубокого понимания правовой природы и назначения нормотворческой деятельности в механизме государства необходимо исследовать различные подходы и мнения к решению этой проблемы.

Подобный подход нашел свое отражение и у С.А. Комарова. Он рассматривает правотворчество как «вид государственной деятельности, в результате которой воля народа возводится в закон, выражается в норме права в определенном источнике права» [3, с.161].

Вызывает сомнения чрезмерное расширение данного понятия по признаку субъектного состава, поскольку сама по себе деятельность людей не может привести к созданию нормы права. Для этого требуется облечь подобного рода активность в процессуальную форму правотворчества.

Достаточно убедительной выглядит точка зрения, в соответствии с которой правотворчество – это процесс создания правовых норм, получающих закрепление в издаваемых управомоченными на то органами законах и подзаконных нормативных актах [4, с.566].

Правотворчество – завершающая и конститутивная стадия формирования права. Исходя из этого, С.С. Алексеев определяет правотворческий процесс как объективно обусловленную, завершающую

процесс формирования права государственную деятельность, в результате которой воля господствующего класса возводится в закон, в юридические нормы. «Через правотворчество правовая система преимущественно и оснащается регулятивной энергией»[1, с.79].

Он делает вывод о том, что понятие правотворчества – более узкое и в то же время более качественное, отражающее активность процесса больше, чем понятие формирования права (правообразования) [2, с.225-226].

Содержание издаваемых каждым органом правотворчества нормативных правовых актов – еще один критерий классификации правотворчества. В этом случае издаваемые органами правотворчества нормативные правовые акты подразделяются, прежде всего, на законы и подзаконные акты.

Важнейшим рычагом вхождения России в мировое сообщество является совершенствование ее законодательства, адаптация юридической инфраструктуры к основополагающим европейским и международным нормам и оправдавшим себя на практике правилам. Нам предстоит создать государство, основанное на авторитете и разделении разных ветвей власти, четком формулировании законов. Необходима единая государственная программа законотворчества, которая должна охватывать уровень федерального законотворчества, уровень субъектов Российской Федерации и уровень местного самоуправления.

Такой программой может стать план развития всего правотворчества в целом, где каждому субъекту определено особое место, и он сможет на основании данного документа выработать стратегию нормотворчества, по крайней мере, на десятилетие вперед. К сожалению, в настоящее время целостной общегосударственной программы законотворчества нет. Закон, если даже он воплощает насущные интересы, не будет работать автоматически. Для его реализации требуется особый механизм, который начинает действовать на организационном этапе. Только так государство может воздействовать на государственный механизм и общество в целом с целью установления отношений, предписанных правом.

Литература

1. Алексеев, С.С. Теория права/С.С. Алексеев. – М.: БЕК, 1994.
2. Алексеев, С.С. Общая теория права. – М., 2008.
3. Комаров, С.А. Общая теория государства и права / С.А. Комаров. – М., 1995.
4. Проблемы теории государства и права / под ред. М.Н. Марченко. – М.: Юристъ, 2008.
5. Нашиц, А. Правотворчество(теория и законодательная техника)/ А. Нашиц. – М., 1974.
6. Нормография: теория и методология нормотворчества / под ред. д-ра юрид. наук Ю.Г. Арзамасова. – М.: Академический проект; Трикста, 2007.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Кротов А.В.

*Докторант Южного федерального университета
РФ, город Нижний Новгород*

МЕСТО И РОЛЬ СВОБОДЫ ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВЕ

Спектр отношений в информационной сфере огромен, технологическая революция представила массу возможностей в области информации, которые можно использовать как во благо, так и во вред человеку.

При этом информация является средством достижения определенных целей, целей которые порой могут быть диаметрально противоположными.

Рассматривая современные способы проявления информационных процессов, распространения информации, доминирующем можно назвать сеть интернет, именно она позволяет реализовать сердцевину информационного общества.

По данным Международного союза электросвязи, созданного в качестве специального учреждения ООН, целью деятельности которого является охрана и реализация права на общение, в настоящее время в Европе сетью интернет пользуются 74,8 % населения (в 2005 году 46,3 %), в США 65,5 % (в 2005 году 35,9 %), в странах СНГ 55,9 % (в 2005 году 10,3 %)¹.

На уникальность сети интернет, её практическую независимость от деятельности различных юрисдикций указывается также, например, и в Постановлении Верховного суда США, который определил Интернет как «международную сеть соединенных между собой компьютеров», «уникальное, абсолютно новое пространство всемирной коммуникации между людьми»; а киберпространство - как «среду, не расположенную конкретной географической точке, но при этом доступную каждому в любом месте посредством доступа в Интернет»².

Все более значимая роль сети Интернет в обществе, влияние на жизнедеятельность людей по всему миру, повлекла за собой обособление нового типа общественных отношений - интернет-отношений существующих в киберпространстве, и соответственно создание нового направления юридической науки – интернет права.

Учитывая наднациональный характер киберпространства, регулирование интернет-отношений национальным законодательством

¹Международный союз электросвязи — отчет 2015 г. //Электронный ресурс <http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx>

² Janet Reno, Attorney General Of The United States, et al., Appellants v. American Civil Liberties Union et al (Reno vs. ACLU, 117 S.Ct. 2329 (1997)) //электронный ресурс URL : http://www.cicic.org/SC_appeal/opinion.shtml.

многих стран, зачастую противоречивым, осуществляются меры в целях унификации нормативно-правовых актов.

При этом общество старается придерживаться изначальных принципов создания сети Интернет, это принципы свободы информационных процессов в интернет сети, отсутствия цензуры.

В то же время увеличение экономической составляющей киберпространства, построение с помощью интернет сети взаимодействия государства и общества, реализация в сети прав и свобод человека, повлекло за собой необходимость отдельного правового регулирования интернет-отношений, вследствие которых абсолютная свобода информации, присущая ранним интернет-отношениям фактически нивелирована, что в данном случае нельзя признать неправильным.

Абсолютная свобода в сети, тем более при осуществлении информационных процессов, в настоящее время невозможна, так как это может привести к значительным нарушениям права и свобод человека, не имеющим ни правового, ни морального оправдания.

Основные принципы деятельности информационных процессов в сети интернет установлены Декларацией о свободе обмена информацией в интернете, принятой 28 мая 2003 года Комитетом Министров Совета Европы³.

Среди целей принятия декларации указано на «необходимость сохранения баланса между свободой выражения и информации и другими законными правами и интересами в соответствии с параграфом 2 статьи 10 Конвенции по защите прав человека и основных свобод; необходимости твердо установить, что существующий контроль за обменом информацией в интернете, невзирая на границы, должен осуществляться в порядке исключения; подчеркивая, что свобода обмена информацией через интернет не должна ущемлять человеческое достоинство, права и основные свободы других людей, особенно несовершеннолетних; учитывая, что должно соблюдаться равновесие между уважением желаний пользователя интернетом не раскрывать свою личность и необходимостью правоохранительных органов выявлять лиц, ответственных за совершение преступлений».

В качестве основных принципов в Декларации указано на необходимость регулирования или саморегулирования информации в сети интернет, При соблюдении гарантий, предусмотренных пунктом 2 статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, могут быть приняты меры, обязывающие удалять четко распознаваемую информацию или блокировать доступ к ней в случае, если компетентные национальные власти примут временное или окончательное решение о ее незаконности. Для обеспечения защиты против наблюдения в сети и расширения

³«Декларация о свободе обмена информацией в интернете» Принята 28.05.2003 на 840-ом заседании представителей Комитета министров / электронный ресурс www.osce.org/fom

свободного обмена информацией и мнениями государства-члены должны учитывать желание пользователей интернетом не идентифицировать свою личность. Это не мешает государствам-членам принимать меры и сотрудничать для установления ответственности за преступления, в соответствии с национальными законодательствами, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод и других международных соглашений в области правосудия и поддержания общественного порядка.

13 мая 2005 года Комитет министров Совета Европы принял еще один основополагающий документ - Декларацию о правах человека и верховенстве права в информационном обществе, которая подтверждает, что все права, закрепленные Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, полностью сохраняют свое действие и актуальность в информационном веке и должны быть соблюдаемы, несмотря на новейшие технические средства и достижения.

Декларация вводит важный принцип информационного права, который может быть сформулирован так: все, что запрещено офлайн, должно быть запрещено онлайн, и наоборот, все, что разрешено офлайн, должно быть разрешено онлайн.

Свобода слова, информации и общения должны одинаково уважаться в виртуальном и не виртуальном пространстве и не должны подвергаться другим ограничениям, кроме предусмотренных в ст. 10 Конвенции, только потому, что общение осуществляется в цифровой форме.

Помимо этого документ устанавливает, что данные о трафике электронных сообщений и само их содержание полностью подпадают под действие ст. 8 Конвенции (право на неприкосновенность частной жизни) и не должны быть никак ограничены, кроме случаев, предусмотренных в данной статье. Поэтому при любой обработке персональных данных должно соблюдаться право на неприкосновенность частной жизни⁴.

Отсюда следуют и основные цели, к достижению которых необходимо стремиться при обработке информации относящейся к частной жизни в киберпространстве:

- защита информации о частной жизни субъектов-пользователей сети интернет;
- защита информации о частной жизни лиц, не являющихся пользователями сети интернет, но информация о которой обрабатывается в сети интернет;
- нахождение баланса между свободой информации и правом на уважение частной жизни при осуществлении информационных процессов в сети интернет, исходя из принципа равноценности указанных прав.

⁴ Защита прав и свобод человека и гражданина в сети Интернет : монография/ В. Н. Серeda, М. Ю. Серeda. – Воронеж : Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2013. – 252 с.

Литература

1. Декларация о свободе обмена информацией в интернете" Принята 28.05.2003 на 840-ом заседании представителей Комитета министров / электронный ресурс www.osce.org/fom
2. Декларация принципов построения информационного общества - глобальная задача в новом тысячелетии Электронный ресурс http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-0009!R1!PDF-R.pdf
3. Защита прав и свобод человека и гражданина в сети Интернет : монография / В. Н. Середя, М. Ю. Середя. – Воронеж : Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2013. С. 5
4. Лурье Д. А. Проблемы виртуализации современного общества и их социологическое осмысление / Д. А. Лурье. Философия и общество. Выпуск № 4 (56). 2009. С. 8-10
5. Материалы Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного общества (Женева, 2003 г. – Тунис 2005 г.) Электронный ресурс http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-0009!R1!PDF-R.pdf
6. Международный союз электросвязи — отчет 2015 г. /Электронный ресурс <http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx>
7. Рекомендации представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, принятые на Амстердамской конференции по свободе массовой информации в Интернете (2004 г.)/ Электронный ресурс <http://www.ifap.ru/library/book437.pdf>
8. Janet Reno, Attorney General Of The United States, et al., Appellants v. American Civil Liberties Union et al (Reno vs. ACLU, 117 S.Ct. 2329 (1997)) //электронный ресурс URL : http://www.ciec.org/SC_appeal/opinion.shtml.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Коробко Т.Д.,

*Студентка кафедры теории государства и права, международного и европейского права, ЧОУ ВО Северо-Кавказский институт бизнеса, инженерных и информационных технологий
г. Армавир, Российская Федерация*

Вирясова Н.В.

*Доцент кафедры уголовного права и процесса Северо-Кавказского институт бизнеса, инженерных и информационных технологий, кандидат юридических наук, ЧОУ ВО Северо-Кавказский институт бизнеса, инженерных и информационных технологий
г. Армавир, Российская Федерация*

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕРМИНА «ВИНА» В ОТЕЧЕСТВЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

В Конституции Российской Федерации получил закрепление принцип, в соответствии с которым уголовная ответственность наступает лишь при наличии вины лица, совершившего преступление. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в установленном федеральным законом порядке [1]. В Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 г. говорится, что лицо подлежит уголовной ответственности только за те действия (бездействие), наступившие опасные последствия, в отношении которых установлена его вина [2]. Совершаемое лицом деяние заслуживает упрека как с точки зрения предписаний уголовного закона, так и норм морали, нравственности. Установление вины, как обязательного признака состава преступления, определение формы вины и конкретного содержания ее интеллектуального и волевого моментов является непременным условием правильной уголовно-правовой оценки (квалификации) совершенного лицом деяния [3].

Виновность в свою очередь предполагает определенное психическое отношение лица к своему поведению и его последствиям. Она возможна лишь в случаях, которые определены законом (умысел, неосторожность). Такое представление о понятие вины сложилось в 50-е годы прошлого столетия, во время дискуссии, в результате которой вина стала оцениваться лишь как оценка судом всех объективных и субъективных обстоятельств, связанных с преступлением, а также личностью преступника. Оценочная теория вины могла бы дать обоснование необоснованным репрессиям, так как она способствовала пониманию вины как оценки судом деятельности, поведения личности [4].

В дальнейших исследованиях в определении вины выделялась ее неразрывная связь с деянием, с преступлением путем указания на деяния и последствия психического отношения субъекта.

Для наиболее полного понимания термина «вина» обращаюсь к истории вины в отечественном праве.

В Древней Руси при помощи юридической ответственности решались задачи удовлетворения пострадавшей стороны и возмещения ущерба.

По Русской правде ответственность наступает за сам факт нанесения «обида». В основном применяется привлечение лица к уголовной ответственности без установления его вины, что связано с малоразвитой общественной и законодательной мыслью, это и обуславливало то, что до вины не доискивались и для достижения цели возмещения причиненного ущерба вина значения не имела. При любом причинении вреда наступала ответственность [5]. Одновременно с этим в законодательстве XI - XVII вв. возросла роль государственных интересов. В Судебнике 1497 года было установлено, что если у «лихого человека» не хватит имущества для удовлетворения потерпевшего, то он все же не выдается ему «на отработки», а должен быть казнен [6]. Так государство приобретало все большую власть над обществом, приоритетной для защиты стала сторона общественно-государственных интересов и государственной власти.

В Соборном Уложении 1649 года был закреплён принцип неравной ответственности в зависимости от сословной принадлежности, как виновной, так и пострадавшей стороны. Мера ответственности за одинаковые преступления отличалась, за что низшие слои общества могли повесить, за то боярина сажали в темницу или секли батогами. Уложение 1649 различало умышленное, неумышленное и случайное совершение деяния, в связи с чем, разграничивалась ответственность за содеянное правонарушение [7. С.134, 248- 251].

Член-корреспондент Академии наук СССР М.С. Строгович считал, что основы настоящей презумпции невиновности впервые были изложены в Уставе воинском Петра I, что отражалось в положении: «лучше 10 виновных освободить, нежели одного невиновного к смерти приговорить [8.С.35].

Необходимо отметить, что дореволюционная школа отечественного уголовного права твердо отстаивала принцип субъективного вменения, придерживаясь в основном позиции психологического понятия вины. Известные правоведы Н.С. Таганцев и Н.Д. Сергеевский считали настолько само собой разумеющимся и установленным понимание вины как формы психического отношения лица к деянию, что даже не находили нужным останавливаться на общем понятии, уделяя все свое внимание разработке форм вины [9.С. 36]. По мнению Н.С. Таганцева, «вменение лицу преступного деяния означает признание лица не только учинившим это деяние, но и виновным в этом деянии, а поэтому уголовно-ответственным; без вины нет ответственности и вменения» [10. Т.1.С.410].

Послереволюционный период в части конструирования институтов ответственности неоднозначно оценивается учеными-юристами. С первых месяцев советской власти одновременно возникают советское уголовное

право, институт вины и принцип ответственности только с наличием вины(так считают некоторые ученые). Но, на наш взгляд, институт вины и принцип ответственности за вину возник и существовал еще до зарождения советской власти. Существование множества оценок возникновения вины, вероятно, связано с тем, что не существовало конкретного и общего понятия вины и виновности и границы этих понятий не были определены.

В 20-х годах XX века советское уголовное право выдвигает новое понятие вины, т. к. по мнению властей, вина стала слишком «сухим» и абстрактным понятием и упускала из виду саму опасность преступника. Так, даже в Уголовном кодексе от 1926 года, не употребляется понятие «вина», хотя сохранен умысел как необходимое условие уголовной ответственности. Тогда считалось, что, сохраняя понятие умысла и неосторожности, законодатель несколько ее сохраняет понятие вины, а суд и закон учитывают не вину, а только общественную опасность деяния.

В послевоенные годы вопросы вины развивались по - разному и имели различные взгляды. Одни утверждали, что вина - психическое отношение лица к совершенному деянию в форме умысла или неосторожности [11]. Другие, что вина – это совокупность обстоятельств, заслуживающих по убеждению суда отрицательной общественной оценки и требующих уголовной ответственности подсудимого [12.С.112].

В 1961 году Б.С. Утевский высказал мнение, что после 1950 года вопросы вины перестали разрабатываться и развиваться. Однако, оценивая это высказывания спустя полвека и рассмотрев множество формулировок «вины» со времен Киевской Руси, можно сделать вывод, что:

1) вина относится к субъективной стороне преступления, при этом содержание вины не исчерпывает содержание субъективной стороны преступления (эти понятия нетождественны);

2) вина связывает преступника с совершаемым им деянием (действием или бездействием) и его последствием;

3) с психологической стороны вина — это интеллектуальное и волевое отношение лица к совершаемому им деянию и его последствиям;

4) вина — составная часть оснований уголовной ответственности, позволяет отграничить преступное и не преступное поведение.

В современном мире понятие вины, перетерпев множество преобразований и формулировок, имеет фактически то же значение, что и в предыдущем столетии. Это все то же психическое отношение лица к совершаемому общественно опасному действию или бездействию и его последствиям, выражающееся в форме умысла или неосторожности[13]. Так же современное уголовное право утверждает, что преступным может являться деяние, совершение которого является осознанным и волевым. Вследствие этого вина является необходимой предпосылкой уголовной ответственности и наказания. Но несмотря на огромное значение вины для

нынешнего уголовного права, признаки вины редко закрепляются в законодательстве.

Таким образом, можно сделать вывод, что принцип ответственности всегда существовал в уголовном праве РФ, однако, законодательно был закреплен только в современном кодексе, согласно статье в котором, уголовной ответственности подлежит только то общественно опасное деяние (и его общественно опасные последствия), которое совершено виновно. Из всех интерпретаций понятия вины, вытекает твердая формулировка: вина — это понятие не только психологическое, но и юридическое. А оба эти аспекта в определении вины плотно взаимодействуют и сочетаются, что дает повод считать «вину» социальной категорией, т.к. в ней проявляется отношение лица, совершающего преступления, к важнейшим общественным ценностям.

Литература

1. Конституция Российской Федерации М., 2015.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации М., 2015.
3. Непомнящий Б.М. Вирясова Н.В. Вина как психологически содержательная категория. Труды молодых правоведов (АГПА) г. Армавир., 2011.
4. *Рарог А.И.* Вина в советском уголовном праве. Саратов, 1987.
5. Материал портала «Хронос». Режим доступа: <http://www.hrono.ru/dokum/1000dok/pravda72.php>
6. Российское законодательство X - XX веков: В 9 т. / Под ред. О.И. Чистякова. М.: Юридическая литература, 1984.
7. Памятники русского права. Вып. 1. М., 1952.// <http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1908/1/763236.pdf>
8. Строгович М.С. Учение о материальной истине в уголовном процессе. М.- Л., 1947.
9. Векленко С.В. Понятие, сущность, содержание и формы вины в уголовном праве: Монография. Омск: Омская академия МВД России, 2001.
10. Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Часть Общая: Лекции. М., 1994.
11. Сергеева Т.Л. К вопросу об определении преступной небрежности (К проекту УК СССР) // Сов. гос-во и право. 1947. N 4; Сергеева Т.Л. Вопросы виновности и вины в практике Верховного Суда СССР по уголовным делам. М.-Л.: АН СССР, 1950.
12. Вина в советском уголовном праве. М., 1950.
13. Материал портала «Википедия». Режим доступа: <https://ru.wikipedia>.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Матвеева Е.Ю.

член правления, ООО «Управляющая компания «БЛ-Групп»,

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЭНЕРГОСЕРВИСНОГО КОНТРАКТА

Общий порядок предоставления участником закупки обеспечения исполнения государственных (муниципальных) контрактов регулируется положениями ст.96 «Обеспечение исполнения контракта» Закона «О контрактной системе...» [1].

Нормы по обеспечению исполнения энергосервисного контракта изложены в части 16 статьи 108 Закона "О контрактной системе...", где законодатель:

- установил, что размер обеспечения исполнения энергосервисного контракта определяется заказчиком в документации о закупке
- установил размер обеспечения исполнения в границах от пяти до тридцати процентов от той стоимости энергосервисного контракта, которая указана в документации о закупке.

Положения части 16 статьи 108 Закона «О контрактной системе...» в части установления размера обеспечения энергосервисного контракта обращают на себя внимание следующим.

Согласно п.1 части 16 ст. 108 Закона, в случае, когда цена энергосервисного контракта определяется путем снижения процента фиксированной экономии, размер обеспечения исполнения энергосервисного контракта составляет от пяти до тридцати процентов от максимального процента фиксированного размера экономии в денежном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, который может быть уплачен исполнителю по энергосервисному контракту. Таким образом, поскольку при этом варианте в процессе торгов всегда происходит снижение начальной (максимальной) цены энергосервисного контракта, здесь мы наблюдаем традиционный подход законодателя - не важно насколько снизилась цена контракта в процессе конкурентного отбора - обеспечение рассчитывается от начальной цены.

Согласно п.2 части 16 ст.108, в случае, когда цена энергосервисного контракта определяется путем повышения размера экономии, размер обеспечения исполнения энергосервисного контракта составляет от пяти до тридцати процентов от фиксированного процента минимального размера экономии расходов заказчика на поставки соответствующих энергетических ресурсов, подлежащего уплате исполнителю по энергосервисному контракту. Далее, мы анализируем реализацию именно этой нормы права.

Опишем порядок размещения определения базы для расчета размера обеспечения исполнения энергосервисного контракта при размещении заказа способом, предусмотренным п.2 части 16 ст.108 Закона «О контрактной системе...». Заказчик фиксирует показатель процента от экономии, который он готов заплатить исполнителю, и определяет минимальный размер экономии. Предметом торгов является тот размер экономии, который заявит исполнитель, и производные от данного переменного показателя.

Рассмотрим пример.

Условия, на которых размещен заказ:

1) Начальная (максимальная) цена энергосервисного контракта – 100 у.е.,

2) минимальный размер экономии - 20 у.е. (торгуемый показатель),

3) фиксированный процент от размера экономии –100%

4) размер обеспечения исполнения энергосервисного контракта составляет 10% процентов от фиксированного процента минимального размера экономии или 2 у.е.

5) На торги выставляется контракт с начальной ценой 20 у.е.

Участник торгов №1 дал предложение – 20 у.е. экономии, тогда цена энергосервисного контракта будет равна : $20 \text{ у.е.} * 100\% = 20 \text{ у.е.}$ Размер обеспечения исполнения энергосервисного контракта составит 2 у.е.

Участник торгов №2 дал предложение – 30 у.е. экономии, тогда цена энергосервисного контракта будет равна : $30 \text{ у.е.} * 100\% = 30 \text{ у.е.}$ Размер обеспечения исполнения энергосервисного контракта составит также 2 у.е., поскольку, согласно норме закона он привязан к базовым (начальным) условиям.

Следует обратить внимание на то, что при данном способе определения исполнителя всегда побеждает тот участник, который предложит больший размер экономии и, как следствие, большую цену энергосервисного контракта, поскольку он предлагает заказчику и больший размер экономии энергоресурса.

Именно эта специфика энергосервисного контракта не учтена законодателем. Норма права сконструирована таким образом, что увеличение цены энергосервисного контракта не сопровождается обязательным увеличением размера обеспечительных мер. Это противоречит самой сути и целевой направленности института обеспечения исполнения любого государственного (муниципального) контракта.

Чем больше цена контракта, тем больше размер обязательств исполнителя перед заказчиком и тем больше потенциальный размер негативных последствий, которые понесет заказчик в результате ненадлежащей реализации энергосервисного контракта, следовательно, тем большим должен быть и размер обеспечительных мер по контракту.

Очевидно, что сложившаяся правовая ситуация несопоставимости обеспечительных мер с размерами возможных убытков заказчика в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) энергосервисного контракта не соответствует цели законодателя и формальной логике, которая была заложена при конструировании общих правил для определения размера обеспечения исполнения государственных (муниципальных) контрактов.

По мнению автора, при размещении торгов на условиях п.2 части 3 ст.108 Закона «О контрактной системе.....» в части определения алгоритма расчета обеспечения контракта допущена законотворческая ошибка, которая приводит к ухудшению положения субъекта права – заказчика.

Под правотворческой ошибкой понимают результат правотворчества, нарушающий общие принципы или конкретные правила правообразования [4, с.347].

А.Р. Парамонов выделяет в составе свойств (показателей) качества закона его функциональную пригодность, которая означает нормальное действие закона в соответствии со сферой его применения [3, с.20]. Т.Н.Назаренко отмечает в составе технико-юридических критериев юридических свойств норм права, характеризующих его как регулятор общественных отношений, полноту нормативно-правового регулирования. Техничко-юридический критерий полноты регулирования предполагает, что закон предусматривает урегулированность всех вопросов, возникающих в ходе реализации нормы [2, с.70] .

Применительно к энергосервисным контрактам, мы выявили правовую конструкцию, в которой заложен механизм, не предусматривающий увеличения обеспечительных мер соразмерно возникающему увеличению цены государственного (муниципального) контракта, что несомненно определяет необходимость внесения соответствующих изменений в часть 16 статьи 108 Закона «О контрактной системе...».

Литература.

1. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" : Федеральный закон от 5.07.2013 N 44-ФЗ // Собр. законодательства. - 08.04.2013. - №14. - Ст. 1652.

2. Назаренко, Т.Н. Неопределенность в российском праве : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Назаренко Татьяна Николаевна . - М., 2006. - 227 с.

3. Парамонов, А.Р. Техничко-юридическое качество законодательных актов: теоретические и прикладные аспекты: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Парамонов Андрей Рюрикович . - М., 2000. - 24 с.

4. Сырых, В.М. Логические основания общей теории права. Т.2. Логика правового исследования / В.М.Сырых. - М.: ЮСТИЦИНФОРМ, 2004. - 560 с.

Хлопцев И.В.

*Аспирант кафедры гражданского права и процесса
Юридического факультета им. М.М. Сперанского РАНХиГС при
Президенте РФ, г.Москва*

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ДОЛЕВЫХ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Слово "механизм" с этимологической точки зрения означает внутреннее устройство, совокупность состояний и процессов, составляющих какое-либо явление, устройство для передачи и преобразования, представляющее собой систему тел (звеньев), в которой движение одного или нескольких тел (ведущих) вызывает движение остальных тел системы [1. с.415].

В общем смысле под реализацией права понимается процесс воплощения юридических предписаний в правомерных действиях граждан, органов, организаций, учреждений, должностных лиц и всех иных участников общественных отношений [4. с.171].

В узком смысле под реализацией права (исполнением обязанности) следует понимать осознанные волевые действия правообладателя (обязанного лица), направленные на осуществление возможностей, заложенных в норме права [3.с.79].

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что в общем виде механизмы реализации права представляют собой совокупность процессов, способов, взаимодействий, приемов правового регулирования, которые в конечном результате приводят к преобразованию изначальных отношений, а именно, к возникновению сформированных, конкретных правоотношений.

Наиболее точно, на наш взгляд, понятие механизма осуществления субъективных гражданских прав указал Вавилин Е.В., который определяет его как законодательно обусловленный порядок организации юридических способов, средств и действий участников гражданского оборота, обеспечивающий фактическое достижение субъектом правовой цели (получение блага) [3.с.79].

Формы реализации прав и обязанностей различны:

- соблюдение, когда участники правоотношений воздерживаются от противоправных действий;
- исполнение, когда участник правоотношений прямо следует в своих действиях предписаниям нормы права;
- использование, когда участник имеет возможность выбрать для применения интересующую его норму права;

- правоприменение, когда в процессе реализации прав участвуют органы государственной власти.

Также механизм осуществления прав и исполнения обязанностей включает в себя определенные элементы и стадии. К элементам механизма осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей относятся: субъективные права, субъективные обязанности; юридические факты (в том числе сделки); способы осуществления прав (исполнения обязанностей), средства и формы осуществления (установления, деяния, юридические процедуры).

К основным стадиям рассматриваемого механизма относятся: предреализационная, формирования субъективного права, его установление, процедурная стадия реализации права, стадия фактической реализации, стадию защиты нарушенного права.

Интерес представляет, прежде всего, рассмотрение форм реализации прав долевых собственников на жилище и способов их осуществления, а также стадии фактической реализации и судебной защиты прав.

О соблюдении и исполнении норм права можно говорить тогда, когда долевой собственник на жилище соблюдает правила общежития, предусмотренные ЖК РФ, обязательные нормы ГК РФ, которые ограничивают его действия в отношении общего имущества.

Правоотношения долевой собственности на жилище многогранны, поэтому источники правового регулирования не ограничиваются законом. Источниками регулирования таких правоотношений, прежде всего, является закон в виде норм ГК РФ, регулирующих вопросы долевой собственности в целом. Однако, принцип диспозитивности, который проявляется в возможности регуляции отношений с помощью института соглашений, не только не исключается, а, напротив, постоянно присутствует в таких отношениях. И здесь можно говорить о такой форме реализации своего права, как его использование, поскольку в данном случае участник долевой собственности, используя возможность, предусмотренную законом, может установить те фактические действия, которые ему будут дозволены в рамках специального соглашения. Это связано с тем, что стороны этих отношений должны выработать определенный баланс интересов, путем согласования их воли. Правоотношения между сособственниками имеют обязательственный характер. А, как известно, одним из оснований возникновения обязательств является совершение гражданско-правовой сделки.

Примерами реализации права с помощью заключения юридического соглашения долевыми собственниками на жилище является возможность заключения различного рода сделок (соглашений):

- соглашение об установлении размера долей в праве на общее жилое помещение (п.1 ст.245 ГК РФ). К примеру, в случае совместного строительства жилого помещения;

- соглашение об изменении законного порядка присвоения отдельных улучшений (п.3 ст. 245 ГК РФ). К примеру, в случае осуществления художественного оформления стен, возведения антресоли и т. п. собственники могут договориться о том, что эти улучшения остаются в составе жилого помещения после отчуждения доли одним из них;

- соглашение об осуществлении распоряжения общим жилым помещением (п.1 ст. 246 ГК РФ). К примеру, заключение соглашения, предусматривающего право на вселении в жилое помещение третьих лиц;

- соглашение об определении порядка пользования жилым помещением (п.1 ст. 247 ГК РФ);

- соглашение об определении размера компенсации за невозможность использования имуществом, пропорционально своей доле (п.2 ст. 247 ГК РФ и 15 ГК РФ);

- соглашение о распределении доходов от использования общего имущества (ст. 248 ГК РФ). К примеру, в случае сдачи общего жилья в найм сособственники могут отойти от подхода, согласно которому получение дохода распределяется пропорционально долям в праве;

- соглашение об осуществлении раздела общего жилого помещения (ст. 252 ГК РФ).

Необходимо отметить, что процесс согласования воли и заключения соглашения является особой процедурной стадией механизма осуществления прав и исполнения обязанностей долевых собственников на жилище.

В юридической литературе встречается мнение ученых-юристов о том, что используемый в данных статьях термин "соглашение" необходимо понимать в его первоначальном значении, как согласие сторон, т.е. речь идет не о каком-либо договоре между сособственниками (хотя может сложиться такое впечатление, поскольку в ч. 1 ст. 420 ГК РФ закреплено, что соглашение двух и более лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей есть договор), а о свободном и совпадающем их волеизъявлении относительно юридической судьбы общего имущества. Данное согласие формализуется в участии при заключении договора, когда на стороне отчуждателя (продавца, ссудодателя, арендодателя и т.п.) выступают все сособственники, образуя множественность лиц [б. с. 17].

По нашему мнению, наличие свободного волеизъявления, не оформленного в виде документа, не означает отсутствие юридического соглашения как сделки (договора).

Как следует из статьи 159 ГК РФ, сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлена письменная (простая или нотариальная) форма, может быть совершена устно. В связи с чем, сособственники вправе самостоятельно выбрать форму согласования общей воли – устную или письменную. И если существует достигнутое согласие без документально оформленного соглашения, то это означает,

что стороны решили заключить его устно, и, следовательно, сделка в виде юридического соглашения также имеет место быть, как если бы она была совершена письменно.

Указанные выше рассуждения подтверждаются позицией, согласно которой в основе действия механизма осуществления прав и исполнения обязанностей лежит совершение участниками правоотношений последовательности вспомогательных сделок [3.с.87].

Вместе с тем, ввиду отсутствия установленной на правовом уровне внешней юридической формы таких соглашений, для долевых собственников на жилище представляется затруднительным фактическая реализация достигнутых договоренностей.

Учитывая важность присутствия стабильности в жилищных правоотношениях, полагаем, что закон должен предусматривать наличие письменной формы для таких соглашений.

В настоящее время в юридической литературе отмечается необходимость расширения использования соглашения как формы реализации прав и закрепления обязанностей. Так, к примеру, предлагается распространять достигнутые договоренности, облеченные в форму соглашения, не только на действующих участников долевой собственности на жилище, но и для всех возможных собственников жилища, которые приобретут долю в будущем; закрепить специальную защиту для таких соглашений, а именно процедуру регистрации в государственном органе [5.с.27].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что одним из основных механизмов реализации прав и обязанностей долевых собственников на жилище является механизм договорного урегулирования их правоотношений, что требует повышенного внимания со стороны науки и государства к данному институту.

Список использованной литературы

1. Словарь иностранных слов / Отв. ред. В.В. Бурцева, Н.М. Семенова. М., 2003. 820 с.

2. Гражданский кодекс РФ "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301

3. Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Волтерс Клувер, 2009. 360 с.

4. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. М.: Юристъ, 2004. 512 с.

5. Фогель В.А. Статья: Осуществление права общей долевой собственности на жилое помещение "Бюллетень нотариальной практики", 2002, N 4 с.26-28

6. Фоков А.П. Теоретические и практические проблемы распоряжения имуществом, находящимся в общей долевой и совместной собственности/"Арбитражный и гражданский процесс", NN 10, 11, 2003 с.15-19

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Жунтова Е.Д.
*магистрант 2 курса кафедры
предпринимательского и природоресурсного права
Оренбургского института (филиала) Московского
государственного юридического университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА),
г. Оренбург, Оренбургская обл., Российская Федерация*

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОТНОШЕНИЙ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РФ

Под термином "правовая природа" в юридической науке принято понимать либо суждение о юридической значимости реальных жизненных отношений, либо высшее системно-понятийное выражение правового института [8, с. 34]. Исследуя вопрос о природе правоотношений, мы задаемся целью определить их сущность и элементы (круг субъектов, объект и содержание).

«Землепользование и застройка» как устойчивое словосочетание встречается в статье 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, посвященной правилам землепользования и застройки. На федеральном законодательном уровне не определена семантика данных понятий, используемых как совместно, так и по отдельности.

Термин «землепользование» закреплен в словаре русского языка С.И. Ожегова и означает пользование землей, ее сельскохозяйственная эксплуатация [6, с. 232]. Рассматривая данное определение через призму земельного (ст. 3, 5 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ) и гражданского законодательства (ст. 212 – 217 Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ), можно заключить, что землепользование – это рациональное использование и охрана земельных участков гражданами, юридическими лицами, Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, обладающими вещными правами на такие участки.

Понятие «застройка» приводится в некоторых законодательных актах на региональном уровне. Так, согласно Решению Оренбургского городского Совета от 25 декабря 2012 г. N 557 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования "город Оренбург"», под застройкой понимается строительство, реконструкция на земельном участке зданий и сооружений (в том числе на месте сносимых объектов) самим собственником или с разрешения собственника другими лицами при условии соблюдения градостроительных и строительных норм и правил, выполнении инженерных изысканий, подготовки проектной

документации, а также требований о целевом назначении земельного участка [1].

По справедливому замечанию В.В. Лазарева, правоотношение – это общественное волевое отношение, которое обозначает собой юридическую связь между социальными субъектами путем установления прав и юридических обязанностей, возникающее на основе норм права, охраняемое государством и составляющее основу государственного принуждения [5, с. 140 - 141].

Определение правоотношений по землепользованию и застройке лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, и характеристика таких отношений ни в законодательных актах РФ, ни в юридической науке не приводится. Однако, представляется возможным сформулировать значение таких правоотношений, обозначить их внутреннюю структуру, раскрыв сущность земельных, градостроительных и предпринимательских правоотношений.

Земельные отношения законодатель определяет как отношения по использованию и охране земель в РФ как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории (п. 1 ст. 3 ЗК РФ). Градостроительные отношения – отношения по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории, архитектурно-строительному проектированию, отношения по строительству объектов капитального строительства, их реконструкции, капитальному ремонту, а также по эксплуатации зданий, сооружений (п. 1 ст. 4 ГрК РФ).

Относя отношения по землепользованию и застройке к разновидности земельных и градостроительных отношений, мы заключаем, что они являются общественными отношениями, возникающими между гражданами, юридическими лицами, Российской Федерации, субъектами РФ и муниципальными образованиями, обладающими вещными правами на земельные участки, с одной стороны, и государством, в лице его уполномоченных органов, осуществляющих контроль и надзор за рациональным использованием земельных участков и градостроительной деятельностью, с другой стороны.

Данные отношения возникают на основе норм гражданского, земельного, градостроительного, налогового законодательства, а также на основе нормативно-правовых актов, принимаемых на региональном уровне субъектами РФ.

Отношения по землепользованию и застройке возникают по поводу конкретного объекта – земельного участка или здания. В рассматриваемом ключе отношения характеризуются как субъектно-объектные. Правовая связь субъекта с объектом, круг прав и обязанностей субъекта в отношении объекта определяются в соответствии с тем вещным правом, которым субъект обладает (право собственности, право аренды, право постоянного (бессрочного) пользования и др.).

Отношения по землепользованию и застройке имеют волевой характер. Осуществление землепользования и застройки невозможно без наличия воли лиц на реализацию принадлежащих им прав и обязанностей. Так, в отсутствие воли субъект гражданского права не может стать правообладателем земельного участка (здания).

Примечательно, что рассматриваемые отношения охраняются государством. Субъект вещного права на земельный участок или на здание, выступая в качестве участника гражданского оборота, должен осознавать, что при реализации вещного права он может выйти за пределы своих интересов и затронуть (ущемить) интересы третьих лиц. Так, возводя здание на своем земельном участке, собственник участка не может загораживать свободный доступ (проезд) к соседнему земельному участку, принадлежащему на праве собственности другому лицу. Законодатель также не допускает злоупотребления прав со стороны правообладателей. Такое злоупотребление может быть выражено в использовании предоставленного арендатору земельного участка не в соответствии с его целевым назначением.

В целом, отношения по землепользованию и застройке можно определить как правоотношения между обладателями вещных прав на земельный участок (здание) и иными лицами при активном участии государства, в лице уполномоченных его органов, осуществляющих контроль и надзор за рациональным использованием земельных участков и градостроительной деятельностью, возникающие по поводу реализации таких прав в отношении конкретных объектов – земельных участков, зданий.

Предпринимательские отношения, по определению Н.И. Косяковой, характеризуются уникальным предметом, объектами, ответственностью, требованиями к субъектам предпринимательства, механизмами государственного регулирования и иными особенностями [7, с. 17].

В предпринимательских отношениях главными участниками отношений выступают субъекты (индивидуальные предприниматели, юридические лица, хозяйственные объединения), обладающие имущественной и хозяйственной самостоятельностью, осуществляющие деятельность с целью систематического извлечения прибыли, способные нести ответственность за результаты хозяйственной деятельности и за предпринимательские обязательства.

В отношениях по землепользованию и застройке лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, тесным образом переплетены как частные, так и публичные интересы. Принимая за основу классификацию Е.В. Сырых, отношения по землепользованию и застройке лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, можно классифицировать на публичные, частные, управленческие и имущественные [7, с. 3 - 6]. Примером реализации публичных отношений является согласование хозяйствующим субъектом с населением в

конкретной территориальной зоне вопроса о предоставлении данному субъекту разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства путем инициирования публичных слушаний (ст.ст. 37, 39 ГрК РФ). Частные отношения проявляются в виде контроля обществом за правильным использованием предпринимателями земельных участков, за соблюдением бизнесменами требований по застройке. Так, право собственности на самовольную постройку не может быть признано за хозяйствующим субъектом, если при этом нарушаются права и охраняемые законом интересы других лиц либо сохранение такой постройки создает угрозу жизни и здоровью граждан (п. 3 ст. 222 ГК РФ). Управленческие отношения складываются между хозяйствующими субъектами и непосредственно объектом, который используется в целях предпринимательской деятельности. Имущественные отношения возникают между субъектами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, и иными лицами по поводу объекта и непосредственно связаны с реализацией вещных прав на объект для последующего его использования в предпринимательских целях.

С учетом сказанного, можно заключить, что правоотношения по землепользованию и застройке лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, – двойственные по своей сущности отношения, которые в первом случае возникают между хозяйствующими субъектами, один субъект из которых обладает вещным правом в отношении объекта недвижимости, по поводу землепользования и застройки (*горизонтальные отношения*), а во втором случае – между предпринимателями-обладателями вещных прав на земельный участок (здание) и органами государственной власти, осуществляющими контроль и надзор за рациональным использованием земельных участков и градостроительной деятельностью, возникающие по поводу реализации таких прав, в том числе по строительству (реконструкции) зданий и сооружений, в отношении конкретных объектов – земельных участков, зданий (*вертикальные отношения*).

Литература:

1. Архив документов Оренбургской области: электронный путеводитель, 2015. URL: <http://orenb-gov.ru/doc/35890> (дата обращения: 07.09.2015).
2. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ // Парламентская газета. – 2005. – 14 янв. (N 5-6).
3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1994. – N 32. – Ст. 3301.
4. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ // Рос. газ. – 2001. – 30 окт. (N 211-212).

5. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. - М.: Юрисгъ, 1994.
6. Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70 000 слов / Под ред. Н.Ю. Шведовой. – М.: Рус. Из., 1989.
7. Предпринимательское право: учебник для академического бакалавриата / под ред. Н. И. Косяковой. — М. : Издательство Юрайт. 2015.
8. Сырых Е.В. Земельное право: Учебник для вузов. - М.: ЗАО «Юстицинформ», 2005.
9. Юрьев С.С. Правовой статус общественных объединений. М., 1995.

Касаева Т.Г.,

*к.ю.н., доцент кафедры таможенного,
административного и финансового права*

Саратовского государственного университета имени Н. Г.

Чернышевского

г. Саратов, Россия

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС В ТЕОРИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ДОГОВОРА

Общественный интерес неотделим от принципа законности, который занимает особое место в разработке современной теории административного договора. Законность - это многогранный и неотъемлемый аспект существования правового государства, так как лежит в основе построения взаимоотношений между государством и обществом, и зиждется на соблюдении и исполнении законов всеми: властью, общественными объединениями, должностными лицами и гражданами; базируется на обеспечении обоюдной ответственности, на недопущении произвола со стороны власти и должностных лиц в отношении граждан, реализует общественный интерес [1, с. 42]. Законность в различных аспектах жизнедеятельности отражает, прежде всего, уровень развития общества, а значит и способность власти к построению договорных отношений с различными субъектами ради достижения общего блага.

Административный договор, по нашему мнению, выступает правовой формой управления и представляет собой добровольное соглашение в рамках административного права и процесса, обязательной стороной которого выступает государство, в лице его органов и должностных лиц, влекущее определенные правовые последствия в целях удовлетворения публичного (общественного) интереса. В этой связи не стоит путать публичный договор (ст. 426 ГК РФ) и административный договор. Гражданско-правовой публичный договор не преследует общественных интересов, в дефиниции ГК РФ прямо сказано о его общедоступности, а именно, публичный договор - это соглашение, заключенное коммерческой организацией и устанавливающее ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ/услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, услуги связи и т. д.). Первостепенной целью административного договора выступает достижение общественно-полезного блага (результата). Вспомним извечный постулат: право существует для общества, а не общество для права. Однако, на наш взгляд, не следует противопоставлять государство и человека, причина в «естественной» природе общества, в договорных отношениях, в сочетании частного и общего интереса. Общий интерес призывает всех на защиту

против одного интереса, преследующего нарушение права. Неравенство сторон административного договора, потенциал государственного принуждения в данном случае обращены на гарантированное удовлетворение общественного интереса.

Напомним, что общество - это вид социальной системы, элементами которой являются: а) люди, б) иерархия связей и взаимоотношений, в) культура. В контексте заявленной темы, нас интересует правовая культура общества, ведь именно от нее зависит уровень развития последнего. В основе правовой культуры населения нашей страны лежит правосознания каждого гражданина, которое немыслимо без свободы действий (выбора).

Государство должно беречь и охранять, как высшую ценность - национальное правовое чувство, если хочет быть уважаемым вовне и прочным внутри. Государство черпает свою мощь в здоровом правовом чувстве своих граждан, которое в свою очередь базируется на принципе справедливости. В современном обществе принцип справедливости лег в основу всех отраслей права, в том числе и административного. На колосс справедливости опирается современное общество и именно он лежит в основе удовлетворения общественного блага.

Общественный интерес (благо) в правовой науке рассматривается с разных сторон, что, однако, не меняет его сути. Например, в макромасштабе общественный интерес - это объективно значимые цели и задачи общества, направленные на удовлетворение его нужд; это категория, используемая для обозначения стимула деятельности общества и опосредовано органов государственной власти/должностных лиц в рамках претворения идеалов правовой государства. Таким образом, общественная польза тесно переплетена с понятием публично-правовая природа административного договора, ведь административное право относится к публичной отрасли права. Государственный или муниципальный орган власти как сторона в административном договоре выступает в роли субъекта, наделенного властными полномочиями и непосредственно реализующего исполнительно-распорядительную функцию в рамках своей компетенции (административная правосубъектность).

До сего момента не предпринимались попытки всеобъемлющего законодательного регулирования механизма заключения административных договоров. Следовательно выделение признаков, свойственных административному договору, вызывает многочисленные дискуссии среди ученых-административистов. А ведь создание целостной системы законодательства, отражающей основы всей жизни страны, призвано сформировать правовое государство. Задача законодательства заключается в том, чтобы в количественном и качественном эквиваленте упростить право для понимания и применения, причем количественное упрощение представляет собой сокращение «юридической массы» без вреда для результата, чем меньше «материал», тем легче и вернее

пользоваться им[2, с. 28-29]. И, тем не менее, все еще не принят закон, содержащий дефиницию административного договора, что послужило бы импульсом дальнейшего развития концепции административного договора в России. В связи с этим в науке административного права актуальным остается вопрос о восприятии административного договора как источника права. Следуя правовой природе административных договоров, их можно разделить на правоустанавливающие и правоприменительные. Правоустанавливающим административным договорам традиционно приписывают свойства присущие нормативному договору, выступающему в качестве источника права, что на наш взгляд поспешно, так как административный договор не содержит ряда признаков нормативного, но, тем не менее, нельзя не признать регулирующее воздействие на публично-правовую сферу отношений.

Подытоживая сказанное, важно отметить, что общественная польза, скрытая в самой сути административного договора, по нашему мнению, послужит основой для полного и всестороннего нормативного закрепления договорных начал в области управления на законодательном уровне.

Литература:

1. Касаева Т. Г. Принцип законности в теории административного договора // Правовая политика и правовая жизнь. Саратов-Москва: Изд-во «Саратовский филиал Института государства и права РАН», 2013г. № 2 (51). С. 41-44

2. Иеринг Р. Юридическая техника. Перевод с немецкого Ф. С. Шендорфа. СПб., 1905г. -105с.

Напсо М.Б.

*доктор юридических наук, профессор кафедры
гражданско-правовых дисциплин
Северо-Кавказского юридического института
(филиала) Саратовской государственной
юридической академии
г. Черкесск, Российская Федерация*

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИНЦИПА РЕАЛЬНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ОБЯЗАННОСТИ: К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ВВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ НОРМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ОБЯЗАННОСТИ ПО ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ НАЛОГОВ И СБОРОВ

Согласно принципу реальности, сумма налога и сбора должна быть зачислена в бюджетную систему РФ на соответствующий счет. Но это вовсе не означает, что обеспечение реальности исполнения налоговой обязанности есть функция исключительно налогоплательщика. Обязанность налогоплательщика по уплате налога считается исполненной после фактического изъятия денежных средств в качестве налога для

внесения в бюджет. Но на налогоплательщика не может быть возложена обязанность обеспечить непосредственное «попадание» денежных средств в бюджет. В такой ситуации приходится говорить о совокупности обязанностей разных лиц, надлежащие исполнение которых и обеспечивает зачисление денежных средств в виде налога в бюджетную систему РФ, и о многостадийности этого процесса: 1) обязанность налогоплательщика уплатить налог, которая считается исполненной, по общему правилу, с момента внесения в банк (касса местной администрации, отделение почтовой связи) наличных денежных средств или предъявления банку платежного поручения; 2) обязанность банка (налогового агента, кассы местной администрации, отделения почтовой связи) перечислить денежные средства на счет Федерального казначейства; 3) обязанность Федерального казначейства зачислить денежные средства на единые счета соответствующих бюджетов – денежные средства считаются средствами бюджета в момент их зачисления на единый счет бюджета. При этом следует обратить внимание на два обстоятельства: исполнение первых двух обязанностей регламентируется Налоговым кодексом РФ, последняя – Бюджетным кодексом РФ; обязанность по уплате налога носит частноправовой характер, в то время как обязанности по перечислению и зачислению имеют публично-правовой характер.

Как видим, важность четкого правового регламентирования перечисления налогов очевидна, и тем не менее оно вызывает, на наш взгляд, гораздо больше вопросов, чем правовое регулирование уплаты налога. И не в последнюю очередь это связано с решением двух проблем: 1) определением налогового статуса банков, не нашедшего, как нам представляется, последовательного отражения в НК РФ; 2) отсутствием в НК РФ статьи, регулирующей порядок исполнения обязанности по перечислению налогов, последствия неисполнения этой обязанности и ответственность.

Начнем с первой проблемы. Существующее правовое регулирование налогового статуса банков имеет ряд существенных изъянов. Во-первых, не подчеркивает их особую роль в реализации принципа реальности уплаты налога, их, если хотите, особую как для государства, так и для налогоплательщика важность, хотя сам факт наличия в НК РФ отдельной Главы 18 «Виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, и ответственность за их совершение» свидетельствует о признании за банками статуса особого субъекта налоговых правоотношений. Во-вторых, не указывает на прямую связь между надлежащим исполнением банком его функций и взиманием налогов и сборов, т.е. их уплатой и взысканием. Последнего это касается в особой степени. Без наличия информации о счетах взыскание за счет денежных средств становится невозможным, что затягивает процесс взыскания и ведет к обращению взыскания за счет иного имущества, а это имеет более тяжкие последствия

главным образом для экономической деятельности организации и индивидуального предпринимателя. Такие же последствия может иметь и невыполнение решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, плательщика сборов, налогового агента и приостановлении переводов их электронных денежных средств (или открытие нового счета при наличии такого решения). Отсутствие информации об исполнении поручений налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов и поручений налоговых органов о списании со счетов сумм налогов, сборов, пеней, штрафов не позволяет своевременно выявить факт недоимки как после истечения срока уплаты налога (что является основанием для направления требования для уплаты налога), так и после истечения срока этого требования, что служит основанием для применения мер взыскания.

Очевидно, что налоговый статус банков в действующем НК РФ регламентирован фрагментарно, что не соответствует ни широкому спектру специальных функций банков, ни их смысловой и практической значимости. Мало того, что обязанности банков не приведены в систему, а о правах практически не идет речи, банки как участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, вовсе не поименованы в соответствующей статье НК РФ, хотя наличие банков в налоговых правоотношениях жизненно важно как для одной, так и для другой стороны. Такая правовая неопределенность и даже парадоксальность нашла отражение и в НК РФ: с одной стороны, он содержит специальную главу, посвященную ответственности банков (о чем мы уже говорили), с другой, - не наделяет банки официальным статусом участника регулируемых им отношений. Если включение банков в перечень ст. 9 НК РФ в силу жесткости избранной правовой конструкции, основанной на одном единственном подходе, не представляется возможным (хотя можно изменить и подход, и соответственно конструкцию), то вполне возможен другой вариант – введение специальной статьи (по аналогии со ст. 24 НК РФ «Налоговые агенты»).

Рассмотрим оба из предлагаемых вариантов. Если проанализировать воззрения различных специалистов по поводу как возможной классификации участников налоговых правоотношений, так и основания для отнесения банков к той или иной группе участников, то приходим к следующим выводам: банки чаще всего относят к числу субъектов, содействующих уплате налогов и сборов и проведению налогового контроля. В принципе все верно, но следует обратить внимание на три весьма важных обстоятельства. Во-первых, не вполне правомерно говорить лишь об уплате налогов и сборов. Как мы только что заметили, налоги в РФ взимаются, - и банки содействуют не только уплате налогов (ст.ст.45, 58, 60 НК РФ), но и их взысканию (ст. ст. 46, 60, 76 НК РФ) и не только с налогоплательщиков и плательщиков сборов, но и с налоговых

агентов, самих банков. И этот факт практически все исследователи упускают из виду.

Во-вторых, банки содействуют не только налогоплательщику в исполнении обязанности по уплате налога и налоговым органам при осуществлении взыскания за счет денежных средств находящихся на счетах в банке и электронных денежных средств, но и налоговым агентам, кассам местных администраций, организациям федеральной почтовой связи. В НК РФ (ст. 60) эта функция банков именуется: 1) для первых трех категорий лиц – исполнением поручения на перечисление налога в бюджетную систему РФ на соответствующий счет Федерального казначейства за счет денежных средств (электронных денежных средств) налогоплательщика или налогового агента; 2) для последних – исполнением поручения на перечисление в бюджетную систему РФ на соответствующий счет Федерального казначейства денежных средств, принятых от физических лиц-налогоплательщиков (налоговых агентов, плательщиков сборов). Получается сложная конструкция, в которой основная функция – перечисление, но в различных вариантах: прием наличных денежных средств и перечисление, снятие денежных средств со счета и перечисление как по платежному поручению владельца счета, так и по инкассовому поручению получателя денежных средств, - при этом банк объективирует денежные средства как принадлежащие определенному лицу, без чего факта исполнения-неисполнения этим лицом его обязанности не установить. Кроме того, при перечислении денежных средств в ходе взыскания в одних случаях (в отношении налогоплательщика, плательщика сбора) речь идет о неуплаченной сумме, а в других (в отношении налогового агента и самого банка) - о неперечисленной.

В-третьих, и это вытекает из вышесказанного, следует отличать обязанность налогового агента по перечислению удержанных у налогоплательщика сумм, обязанность касс местных администраций и организаций федеральной почтовой связи по перечислению принятых у налогоплательщика и налогового агента наличных денежных средств и обязанность банка по перечислению. Первые две обязанности (за отдельными исключениями) исполняются через банк именно посредством выполнения банком обязанности по перечислению. Таким образом, перечисление - перечислению рознь, и принцип реальности уплаты налога обеспечивается именно «банковским» перечислением.

Как видим, банки – важнейшее звено между налогоплательщиком и государством, обеспечивающее реальность взимания налога, что позволяет считать их особыми финансовыми посредниками. Важность этой функции и наличие у банков присущих только им публично-правовых обязанностей являются достаточными основаниями как для включения банков в установленный ст. 9 НК РФ перечень участников налоговых правоотношений, так и для дополнения НК РФ специальной статьей,

регламентирующей особый налоговый статус банков, его права и обязанности.

Литература

1. Борисова О.В. Добросовестность в налоговом праве: доктрина, презумпция, принцип // Налоговые споры: теория и практика. 2009. № 4.
2. Винницкий Д.В. Субъекты налогового права. - М., 2000.
3. Гисин Е.М. Правовое положение банка как особого участника налоговых правоотношений: Дис. канд. юрид. наук. - М., 2003.
4. Грачев А.В. Правовой статус банков как участника налоговых правоотношений. – М., 2009.
5. Красюков А.В. Налоговое обязательство: понятие и признаки // Российская юстиция. 2012. № 12.
6. Лютова О.И. Налоговая обязанность как институт налогового права: Дис. канд. юрид. наук. - М., 2014.

Троекуров П.С.

*аспирант Саратовской государственной юридической академии
г. Саратов, Российская Федерация*

ПЕРСПЕКТИВЫ КОНВЕРГЕНЦИИ МОДЕЛЕЙ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

В России в условиях низких мировых цен на нефть, снижения суверенного рейтинга, а также экономических санкций со стороны развитых стран значительно ограничен доступ на западный рынок капитала, где реальный сектор экономики занимал «длинные» и относительно дешевые деньги. Негативное влияние на российскую экономику оказывают и усиление оттока капитала, ослабление национальной валюты, рост инфляции, негативный информационный фон – все это может вызвать в стране значительные трудности с инвестированием. Поэтому особенно остро стоит задача вовлечения сбережений населения в инвестиционный процесс на рынке ценных бумаг.

Опыт развитых стран мира показывает, что широкое использование механизмов рынка ценных бумаг в целях стимулирования инвестиционной деятельности позволяет реализовывать комплексный подход в обеспечении экономического роста. Исторически сформировались две модели финансовой системы, предусматривающие разные функции банков и фондовых рынков: англосаксонская (США, Великобритания) и континентальная (Германия, Франция). Принципиальные отличия между ними состоят в допуске на рынок банковских институтов, принципах функционирования и разнообразии инфраструктурных институтов, а также в ценных бумагах, преимущественно обращающихся на рынке.

Англосаксонская система права исторически благоприятствовала развитию рынка ценных бумаг, поскольку обеспечивала более надежную и эффективную защиту прав инвесторов по сравнению с континентальной.

Соответственно инвесторы в англосаксонских странах отдают свое предпочтение операциям на рынке ценных бумаг, а не банкам. В основе англосаксонской (небанковской) модели лежит принцип максимального разграничения деятельности банков и профессиональных участников рынка ценных бумаг, разделение между депозитными и инвестиционными банками, банкам не разрешается приобретать контроль над корпорациями.

Германская континентальная модель предусматривает высокий уровень вовлеченности универсальных коммерческих банков в операции на рынке ценных бумаг. Такие банки объединяют в себе классические службы и по работе с ценными бумагами, и по другим функциям кредитных учреждений. В последние годы страховые услуги также вошли в сферу интересов банков. Подобные системы наиболее характерны для стран, где система универсальных банков имеет давнюю историю. Экспансия в другие сферы финансовых услуг стала продолжением принципа универсальности. У банков появилась возможность участвовать в предприятиях и диверсифицировать свою деятельность.

В континентальной модели существует двухуровневая система корпоративного управления, которая включает наблюдательные советы и правления. Силен прямой контроль главных акционеров над правлениями банков, банкам разрешен контроль над корпорациями. В модели выделяется сильная связь между банками и фирмами, что упрощает осуществление банковского контроля над ними. Банки способны, как акционеры и кредиторы, осуществлять надзор за управлением фирмами посредством прямого доступа к информации и могут вмешиваться, если это необходимо, для предотвращения крупных ошибок. Тесные связи между банками и предприятиями могут стать источником неэффективности в размещении ценных бумаг и чрезмерной готовности идти на риск.

Важно то, что если 20-25 лет назад финансовые системы развитых стран имели преобладание либо рынка ценных бумаг, либо банков, то уже в конце XX в. – начале XXI в. в США все большую роль на рынке ценных бумаг играют банки, а во многих европейских странах все большее значение имеют ценные бумаги. Причина тому – процессы экономической глобализации, в результате которых происходит постепенная конвергенция, сближение англосаксонской и континентальной моделей финансовых рынков.[2] Однако отличия между двумя моделями до сих пор сохраняются, и их влияние на экономический рост в России становится все более актуальным, т.к. от этого зависит, будет ли страна привлекать инвестиции на рынке ценных бумаг или ориентироваться на банковскую систему.

В основе англосаксонской модели фондового рынка заложена ориентация на публичное размещение ценных бумаг и достаточно высокий уровень развития вторичного рынка, который по объему намного больше вторичного рынка стран континентальной модели. Так, в США торговля

облигациями практически полностью переместилась на внебиржевой рынок: его доля в совокупном объеме торгов оценивается в 90-95%. [3, с. 54] Это необходимо для соблюдения высокого уровня ликвидности, но может привести к распространению спекулятивных операций. Продажа акций ежегодно приносит американским компаниям до 200 млрд долл., что является недостижимым показателем для фондовых рынков других стран. [1]

Важно и то, что собственность на акции значительно рассредоточена между большим количеством акционеров, т.к. в странах хорошо развита система институциональных инвесторов. Это приводит к постепенному уменьшению значения банковских посредников.

Континентальная модель фондового рынка является более эффективной в период индустриализации, когда создаются капиталоемкие отрасли производства, а также в закрытых, небольших и однородных экономиках. Финансирование предприятий за счет ценных бумаг больше стимулирует развитие постиндустриальной экономики, где быстрыми темпами развиваются высокие технологии и сфера услуг. Сегодня в России актуальной является модель, которая характерна для экономически развитых стран, где значительна роль постиндустриального сектора экономики, который ориентирован на финансирование с помощью ценных бумаг. Банки проводят осторожную политику по размещению средств, т.к. они образованы за счет долговых инструментов, а это сдерживает кредитование рискованных, инновационных проектов и в целом рост национальной экономики.

Континентальная модель не стимулирует финансирование динамично растущих и недавно созданных компаний, т.к. дает намного меньше возможностей на получение финансирования. Так компании, совершающие IPO на Франкфуртской фондовой бирже, были созданы более 50 лет назад и по американским меркам являются «старыми», т.к. большинство из них были созданы значительно позже. [5] Эта модель в период радикальных технологических изменений является тормозом для экономики.

Англосаксонская модель лучше приспособлена к финансированию проектов с высоким уровнем риска, т.к. предприятия меньше контролируются банком и имеют значительно больше свободы, но могут рассчитывать только на свои возможности для финансирования проектов.

В отличие от континентальной модели, где предоставление кредита зависит от личных связей, на рынке ценных бумаг присутствует гораздо больше участников, способных объективно оценить возможные риски на конкурентной основе. Рынок ценных бумаг является более эффективным способом привлечения инвестиций по сравнению с традиционным банковским кредитованием, т.к. предприятие-эмитент само выходит на рынок ценных бумаг и напрямую предлагает заинтересованным инвесторам (обладателям сбережений) их покупку. Следовательно,

привлекаемые ресурсы будут дешевле на разницу в ставке привлечения и размещения банковских средств.

Поскольку банки часто сами являются держателями акций (или голосуют по акциям других акционеров) и получают доступ к инсайдерской информации, то могут недостаточно эффективно контролировать качество корпоративного управления. В Германии в начале 1990-х гг. менеджеры банков обладали в среднем 61 % голосов (большая часть из них – по доверенности) в 24 крупнейших компаниях, а в 11 компаниях – более 75 %. Количество голосов, переданных в основном менеджерам банков (по доверенности), на общих собраниях акционеров трех банков было больше 80%. Сторонники континентальной модели полагают, что с помощью значительной концентрации собственности обеспечивается более высокое качество управления корпорациями, что препятствует возможным попыткам менеджеров не учитывать интересы акционеров.

В ряде стран правительство поддерживает неприбыльные банки, которые продолжают финансировать низко рентабельные проекты. Так, Бельгийско-французский банк Dexia получил во время финансового кризиса 2008 г. от Парижа, Брюсселя и Люксембурга 6,4 млрд евро и государственные гарантии.[4, с.39] Такой проблемы для рынка ценных бумаг нет, т.к. финансирование рискованных проектов осуществляется рыночными механизмами без вмешательства государства.

Развитие рынка ценных бумаг является основой для деятельности небанковских финансовых институтов, которые осуществляют долгосрочные инвестиции в разные ценные бумаги (страховых компаний, инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов и др.). Эти институты важны для функционирования и развития национальной экономики.

Однако в мире не существует идеальной модели функционирования и регулирования финансового рынка. Рынки ценных бумаг и банки решают одни и те же задачи в экономике. В первую очередь важно качество и доступность финансовых услуг, а не какая структура их предоставляет. В национальной экономике рынки ценных бумаг и банки могут играть взаимодополняющую роль. Например, предоставляя различные способы финансирования инвестиций и увеличивая конкуренцию при осуществлении корпоративного контроля, рынки ценных бумаг снижают потенциально отрицательные последствия чрезмерной власти банков.

Важное значение имеет эффективность защиты прав инвесторов и уровень развития финансовой системы в целом, и потому можно считать, что именно правовая система имеет реальное влияние на финансовый рынок, а через него она оказывает влияние и на экономику. Следовательно, возможность развиваться рынку финансовых услуг дает взаимосвязанное развитие правовой и регулятивной систем. Тогда система банковского кредитования будет не только эффективно дополняться рынком ценных

бумаг, но и эффективно взаимодействовать с ней. Так, в США самый развитый фондовый рынок в мире достаточно успешно взаимодействует со столь же развитой банковской системой. Те страны, в которых финансовой основой является не только банковское кредитование, но и фондовый рынок, во время финансовых кризисов имеют значительно меньшие потери.

Следовательно, постепенно происходит конвергенция англосаксонской и континентальной моделей финансового рынка, которая предполагает взаимодействие финансирования с помощью выпуска ценных бумаг и банковское кредитование. Сейчас в странах, где традиционно преобладала банковская модель, активно развивается рынок ценных бумаг и все большую роль играют институциональные инвесторы.

В течение двух последних десятилетий продолжение развития конвергенции можно видеть и в создании универсальных финансовых холдингов (интегрированных финансовых институтов), которые объединяют в своей деятельности как финансирование с помощью рынка ценных бумаг, так и банковское кредитование, что приводит к появлению смешанных финансовых систем. Это особенно заметно в европейских странах, где происходит увеличение финансирования с помощью фондового рынка по сравнению с банковским финансированием.

В России, как и в других странах с развивающимися финансовыми рынками, конвергенция континентальной и англосаксонской моделей финансового рынка ведет к тому, что рынки ценных бумаг позволяют значительно снизить потенциально негативные последствия от влияния банков (хотя банки продолжают играть все еще ведущую роль). Это дает возможность использовать преимущества двух моделей для развития национальной экономики. Такие финансовые системы становятся более диверсифицированными и значительно повышают конкурентоспособность, а также позволяют более эффективно распределять риски и направлять имеющиеся ресурсы в те наиболее перспективные и высокотехнологичные сектора экономики, которые имеют наибольший потенциал экономического роста.

Литература

1. Пять финансовых центров планеты URL: <http://www.vestifinance.ru/>
2. Рубцов Б.Б. Эволюция институтов финансового рынка и развитие экономики
URL: http://www.mirkin.ru/docs/Rub_evolfin.pdf.
3. Семернина Ю.В. Специфические особенности российского рынка облигаций // Финансы и кредит. 2012. № 8. С. 54.
4. Якунин С.В. Основные направления совершенствования регулирования на рынке ценных бумаг // Финансы и кредит. 2012. № 25. С. 39.
5. Rajan R. Banks and Markets: The Changing Character of European Finance URL: <http://www.nber.org/papers/w9595>

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Попов Н.В.

*Доцент, кандидат юридических наук
Российский химико-технологического
университет имени Д.И. Менделеева
г. Москва, Российская Федерация*

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АРЕНДЫ АКВАТОРИИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

«Вам хочется иметь собственный участок на берегу реки, свой уголок земли на нашей большой планете, и мы поможем Вам купить землю, поселиться на берегу и наслаждаться жизнью. Красота русской природы, прозрачность свежего воздуха, чистота вод и изумительный ландшафт, уютный участок на великой русской реке – Волге, способствуют комфортному и спокойному восприятию мира, хорошему отдыху и релаксации» – так начинается реклама продажи участков на берегу Волги. При этом подразумевается, что дом будет стоять в первом ряду возле самого берега, а вниз от него будет спускаться тропинка к пристани, у которой Вас ждет собственный корабль. Идиллия!

Но она вскоре исчезает и на форуме появляется вопрос: «В 1998 году было оформлено право собственности на земельный участок на берегу озера. Судя по кадастровому плану участка, граница участка находится на расстоянии от 1 до 5 метров от береговой линии. Собственники участка поставили забор по границе участка.

В соответствии с новым Водным кодексом [1] береговая полоса водного объекта составляет 20 м, причем к ней должен быть всеобщий доступ. Забор создает препятствия для доступа граждан на территорию береговой полосы. Что делать? Если переносить забор (на 20 м!) – негде будет жить, если не переносить – идут разборки собственника со всякими земельными и природоохранными органами» [3].

В настоящее время правовые отношения в сфере водопользования в России регулирует Водный кодекс РФ (ВК РФ), действующий с 1 января 2007 г., также он устанавливает административную и уголовную ответственность как юридических, так и физических лиц за нарушение правил пользования объектами водного хозяйства, и предусматривает возмещение вреда лицами, причинившими вред водным объектам. Имущественные отношения, связанные с оборотом водных объектов, определяются гражданским законодательством в той мере, в какой они не урегулированы Водным кодексом.

Водный кодекс Российской Федерации – нормы и правила, которые регулируют водные отношения и имущественные отношения оборота водных объектов в соответствии с Конституцией Российской Федерации и водным законодательством. Все водные объекты согласно Конституции

РФ и водного законодательства находятся в федеральной собственности, кроме прудов и обводненных карьеров, которые принадлежат собственникам земель, в границах которых они расположены. Водный кодекс РФ определяет порядок предоставления водных объектов в пользование для забора воды, для производства электроэнергии, строительства причалов и мостов, для орошения сельскохозяйственных земель, для сброса сточных вод.

Обратимся к Водному кодексу 1995 г. (№167-ФЗ) [2], который утратил силу в 2006 г. «Полоса суши вдоль берегов водных объектов общего пользования (бечевник) предназначается для общего пользования. Каждый вправе (без использования транспорта) пользоваться бечевником для передвижения и пребывания у водного объекта общего пользования, в том числе рыболовства и причаливания плавательных средств. Ширина бечевника не может превышать 20 метров» (не более!).

В свою очередь, Кодекс 2006 г. (в ред. Федерального закона от 13.07.2015 № 244-ФЗ) гласит, что «Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров». В Водном кодексе написано, что его положения применяются «к правоотношениям, возникшим после вступления ВК РФ в силу». Принятие нового кодекса в данном случае означает появление нового публичного сервитута. Аренда водных объектов устанавливается федеральным законом об аренде водных объектов в соответствии с Водным Кодексом.

Для использования водных объектов необходимо заключить договор и получить решение. Но некоторые виды пользования водных объектов осуществляются без договора или решения: судоходство, забор из подземных источников, рыболовство, полив садовых и огородных участков, водопой животных, воспроизводство водных биоресурсов.

В связи с поставленным вопросом, ограничимся рассмотрением таких поверхностных водных объектов, как водотоки (реки, ручьи, каналы) и водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища). Береговая линия их (граница водного объекта) определяется для: реки, ручья, канала, озера, обводненного карьера – по среднемноголетнему уровню вод в период, когда они не покрыты льдом; пруда, водохранилища – по нормальному подпорному уровню воды.

Согласно п. 4.1 ст. 5 ВК РФ, порядок определения местоположения береговой линии (границы водного объекта), случаи и периодичность ее определения устанавливаются Правительством РФ. Требования к

описанию местоположения береговой линии (границы водного объекта) регламентируются уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами. Если на водных объектах общего пользования запрещены забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, а также установлены иные запреты, об этом должны оповещать специально установленные информационные щиты (п.4 ст. 6 ВК РФ).

Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Пруд или обводненный карьер, расположенные в границах земельного участка, принадлежащего на праве собственности субъекту РФ, муниципальному образованию, юридическому или физическому лицу, находятся соответственно в собственности указанного субъекта. Водные объекты, находящиеся в федеральной собственности, собственности субъектов РФ, собственности муниципальных образований, предоставляются юридическому или физическому лицу в пользование (ст. 11 ВК РФ):

- на основании договоров водопользования для использования акватории водных объектов за плату, в том числе для рекреационных целей. Договор водопользования в части использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей, заключается в соответствии с положениями об аренде, предусмотренными гражданским законодательством, по результатам аукциона в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, не более чем на 20 лет;

- после принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование – для организованного отдыха детей, а также организованного отдыха ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов;

- не требуется заключения договора водопользования или принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование в случае, если водный объект используется для: полива садовых, огородных, дачных земельных участков, ведения личного подсобного хозяйства, а также водопоя, проведения работ по уходу за сельскохозяйственными животными либо купания и удовлетворения иных личных и бытовых нужд граждан.

Остается непонятным, относится ли аренда акватории водного объекта к той части береговой линии (бечевника), которую омывает это водное пространство? Если относится, то заключение договоров

водопользования позволит органам субъектов РФ и муниципального самоуправления за счет аренды этой акватории собственниками дачных участков вдоль реки значительно пополнить местный бюджет и направить полученные средства на благоустройство береговой полосы, создание благоустроенных пляжей. В противном случае этот вопрос требует более детального юридического регулирования и внесения соответствующих дополнений в водное законодательство РФ.

Литература

1. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (в ред. Федерального закона от 13.07.2015 № 244-ФЗ).

2. Водный кодекс Российской Федерации от 16 ноября 1995 г. № 167-ФЗ (утратил силу).

3. Забор вокруг жилого дома на береговой полосе. Ноябрь 2008. Правовые аспекты электронной коммерции, 22.10.2015 – 23.10.2015, ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ "М-ЛОГОС", Москва. [Электронный ресурс].

Режим

доступа:

<http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=211482>.